

Шульга Я. М.

Аспірантка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**РЕЧОВІ ДАРИ ПРОЧАН ЗА КИЇВСЬКИМИ СИНОДИКАМИ XVIII ст.:
СИМВОЛІКА ТА МОЛИТОВНЕ ЗНАЧЕННЯ**

Традицію паломництва до київських православних святинь щороку підтримували тисячі прочан у XVIII ст. Богомольці були вихідцями з різних населених пунктів Гетьманщини та зарубіжжя. У Києві паломники прагнули відвідати якомога більше київських монастирів, вшанувати прославлені святині та записати свої роди у синодики київських храмів та обителей задля вічного поминання. За запис до поменника прочани надавали символічну плату у вигляді матеріальних приношень, форма та розмір яких не регламентувалися й визначалися індивідуальними можливостями богомольців.

У цій розвідці маємо на меті розглянути записи у синодиках щодо речових приношень прочан до київських православних святинь у XVIII ст. Питання грошових та натуральних надань наразі не зачіпаємо. Для розкриття означеного аспекту використаємо інформацію київських синодиків, найбільш репрезентативним з яких є поменник Пустинно-Миколаївського монастиря з огляду на помітне кількісне наповнення цієї пам'ятки записами з інформацією про вклади від прочан.

Монастирі проповідували серед вірян ідею необхідності здійснення вкладів та пожертв. Паломник усвідомлював, наскільки важливо було віддати якомога більшу частину своїх прибутків та майна, бо все це було надано з Божої волі. Подібні заклики фіксувались і у передмовах до поменників. Існувало переконання, що навіть померлих грішників можна врятувати від пекельних мук за допомогою тих молитов про їхнє вічне спасіння, які будуть промовлятися до престолу Всевишнього в церкві під час богослужіння. Для того, щоб монастир взяв на себе обов'язок молитися за упокій душі грішника, важливо надати милостиню: "...мьлостыня человеку не только в житии се[му], но и вь смерти и по смерти, великую помощь приносит..." [1, арк. 4].

У передмові до Межигірського поменника про необхідність пожертви написано так: "Да вписациися Помощь и милость обрящуть молитвою и милостынею, собою и по себе, ближнимь творимою, на страшномь славного пришествія Христа Бога Суде" [2, арк. 8]. Тут же мовиться і про важливість пожертв для монастирської братії: "...отъ приношения и жертвъ людськихъ питахуся... Теже и ваше благоверіе, коиждо от вписующихся, и вписующихъ должні ест не налагати бремя богомольцовъ ваших. Но подающе отъ именій вашихъ по возмозному на препитаніе темь и одеваніе..." [2, арк. 8зв.]. Як бачимо, підкреслюється добровільність вибору розміру плати за поминальний запис.

У синодику Михайлівського Золотоверхого монастиря заохочення до милостині є особливо помітним, адже такі заклики написані на кількох аркушах передмови поменника, причому із застосуванням рядків із Святого Письма. Приміром: "Въ деяніихъ апостольськихъ вь главъ [10] вь Корниліи. Онъ иже язычника съй, мьлостыни ради, и молитовъ, ангела Божія видести сподобия, глаголющего ему: Молитвы твоя и милостыня твоя, взыйдоша на память пред Богомь. Та сихъ ради двоихъ добродетелей, и крещенія Божеского наставленіе принятъ, и жизнь вечную наследии сподобися..." [1, арк. 4]. Безумовно, висловлення подібних думок спонукало прочан до надання матеріальних дарів у храми і монастирі.

Найпоширенішими речами, які богомольці дарували в обителі, були елементи облачення: ризи та стихарі. Ці речі дарувалися як окремо, так і у поєднанні: "род пана Петра Салогуба с-под Нежина, дано стихар и ризы в церковь 1740 года" [3, арк. 204], "род козака донского Івана Невісова. Дано ризи доброй в монастырь" [3, арк. 214], "родъ Івана Филиппова Мельникова, канцеляриста. Вписался 1739 года. Дано стихар" [3, арк. 74зв.]. Принесення церковнослужбових речей, особливо облачень до обителі мало вагоме сакральне навантаження. Коли літургію служили в подарованих облаченнях, це сприймалося чи символічно означало співпредстояння вкладника перед Господом на кожній літургії. Через це богомольці прагнули замовити пошиття одягу й принести його в монастир. Стихар як один з елементів облачення також мав важливу символіку для богомольців. Можна помітити певну закономірність стосовно людей, які надавали стихарі за поминальний запис. Здебільшого це черниці: "род Шкуратиhi Александры,

инокини Печерской. Стихаров священнических дано” [3, арк. 86зв.], “род инокини Євтропіи Печерского монастыря. Стихарь дала злоголавный” [3, арк. 175], “род інокіни Євпраксії Карницьковни. 1753 года дано стихарь священнической” [3, арк. 221зв.]. Черниці виготовляли власноруч ці частини облачення у київському Вознесенському монастирі [4, 37].

Іноді упорядники записували професію вкладника, у випадках, коли з нею був взаємопов’язаний дар. Приміром: “род Івана Либедского, друкара. Дано в церквою служебник аркушевий” [3, арк. 237]. Цей дар також мав своєрідне сакральне значення: по великому аркуші служебника здійснювалися літургії й таїнства, а, отже, даритель був духовно співприсутній при найважливіших актах церковного життя.

Тричі богомольці записували свої роди в поминальну книгу, розплачуючись за це воском. Наведемо відповідні записи: “род Климентія з Сечи. Дал воску” [3, арк. 171], “род Стефана Штепи с Голви під паланкою Уманською, дав півтори каменю воску” [3, арк. 172зв.], “род куреня Поповичовського Дорофея Обертаса. Дано воску круг” [3, арк. 225зв.]. Такі дари схвалювалися у монастирях, оскільки на купівлю воску систематично витрачалися кошти: “Расходь свечковыхъ денегъ. Месяца августа 31. Уплачено дієконісії Пулхеріи. За передачу на свечи двух пудъ воску. Два рубли сорокъ копеекъ” [5, арк. 25]. Свічі також мали власну символіку. Адже палаюча свіча – це продовження молитви вже після того, як людина завершила висловлювати її, або ж, можливо, й покинула стіни храму.

Нерідко прочани дарували срібні речі, здебільшого невеликих розмірів: “род пана Ісаія, сотника з Баришовки. Дано чарку сребну 1738” [3, арк. 148], “Родь пана Іоана Кузмича, мешанина Перемиського. Дал бляху сребну” [3, арк. 167зв.]. Цікаво, що значна частина дарів із срібла записана за жінками: “род схимницы Татьяны монастыря Печерского киевского. Дано ложка и крестикъ сребреные” [3, арк. 87], “род Александры Писарки, инокини Печерского монастыря. Дано сребреную порційку” [3, арк. 87], “род Феодори Васильевой. Дала таблицу сребную: поларкуша” [3, арк. 168] та ін. У двох перших прикладах жінки приходили вшановувати святині з Печерського монастиря, вони були злато- та сріблосхвеями. Матеріали, які залишались від замовлення, молільниці приносили як плату за поминання. Практика плати сріблом за поминальні записи у синодиках була загальнопоширеною в Києві. Про це може свідчити й поменник Свято-Введенської церкви: “Тимофей. Дал чашу сребряную, внутрь позолочаную...” [6, арк. 13]. Срібний посуд використовувався під час здійснення таїнства причастя, що також ототожнювалося із символічним сакрумом церковних дійств.

Цінували у монастирях кипарисову деревину, про що свідчать записи речей з цього матеріалу, для прикладу – кипарисова дошка, яку, можливо, згодом мали обробити й застосувати для написання ікони (адже ікони на кипарисі особливо цінувалися): “род Стефана Корнеева Гомона, козака, града черкаського, прибулої станиці. Року 1732 дано доску кипарисовую” [3, арк. 197зв.]. Відтак ікона, вклад у створення якої зробив паломник, в подальшому могла стати предметом вшановувань. Платою за поминальний запис для прочанина з Умані був кипарисовий хрестик, оправлений сріблом [3, арк. 211].

Джерела фіксують і унікальні дари церковних предметів від паломників. Наприклад, Євангеліє, яке ми віднесли до “унікальних” через те, що подібні випадки траплялися досить рідко: “род Матфея Павловича, крамара Миргородского. Надаль сей раб Божій Євангеліє с оправою с обеих сторон. Веревчатые бляхи с позолотой. Друку Львовского. Рок 1745” [3, арк. 161зв.]. Можна помітити, що монах, який записував цього вкладника до поминальної книги, з симпатією ставиться до прочанина Матфея, оскільки формулювання “Надаль сей раб Божій...” досить рідкісне для всього тексту синодика. Одне Євангеліє було подароване й у Свято-Введенську церкву, щоправда тут це було зроблено представником місцевого духовенства. У храмовому синодику запис зафіксований наступним чином: “родь ієродиякона Трифимія Гулаченка. Чесний отець Трифимій Гулаченко надаль въ Церковь Свято Введенскую Кієво Подольскую Євангеліє Большое, оправное в Червоніи бархат...” [6, арк. 12зв.].

Один раз у Пустинно-Миколаївському синодику записаний і дарунок ікони, до того ж – Святого Миколая: “род порутчика Алексія Прокопиева Стефанова. 1765 года дано ікону С. Николая серебром обкладеную” [3, арк. 232зв.]. Вже згадуваний Тимофій, котрий дав у Свято-Введенську церкву чашу, для того ж храму “...образъ больший в олтарь Спасителевъ справил” [6, арк. 13]. Тобто, як бачимо, подібні оригінальні дари – Євангелія та образів надавали у київські монастирі й церкви за поминальні записи рідко, і це, ймовірно, диктувалося конк-

ретними обставинами й можливостями для паломника. Хоча, з іншого боку, такі дари належали до сакральних у храмі Божому й мали особливе молитовне значення.

Отже, молитовні заклики до надання милостині, сформульовані у передмовах київських синодиків XVIII ст., спонукали прочан до матеріальних приношень. Паломники усвідомлювали духовну цінність речових дарів, які вони надавали за поминальні записи у синодиках, адже церковні речі посилювали сакральність молитов й “наближали” прочан до храмових дійств. Важливою була також підтримка життєдіяльності монастиря, його братії, сприяння у наповненні храму церковним начинням. Відтак, вирушаючи на прощу, люди приділяли окрему увагу приготуванню матеріальних дарів, які вони прагнули залишити у храмах і монастирях Києва.

Примітки

1. IP НБУВ, ф. 307, спр. 538/1744.
2. IP НБУВ, ф. 312, спр. 375/374 с.
3. IP НБУВ, ф. 1, спр. 1789.
4. Кара-Васильєва Т. Літургійне шитво України XVII–XVIII ст. – Львів : Свічадо, 1996. – 232 с.
5. ЦДІАК України, ф. 131, оп. 30, спр. 684.
6. IP НБУВ, ф. 160, спр. 114.

Чирка Л. Г.

Старший науковий співробітник
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

СКОВОРОДИНІВСЬКА ГЕРМЕНЕВТИКА

Перше, що привертає до себе пильну увагу у творах Г. Сковороди – постійна апеляція до авторитету Священного Писання. Назви багатьох його творів пов’язані із Біблією, і, чи не кожна їхня сторінка рясніє біблійними цитатами та ремінісценціями. У “Розмові п’яти подорожніх про істинне щастя в житті”, український мислитель зізнається у палкій пристрасності до Священного Писання. “Простите, други мои, чрезмѣрной моей склонности к сей книгѣ. Признаю мою горячую страсть. Правда, что из самых младенческих лѣтъ тайная сила и маніе влечет меня к нравоучительным книгам, и я их паче всѣх люблю. Они врачуют и веселят мое сердце, а библію начал читать около тридцати лѣтъ рождения моего. Но сія прекраснѣйшая для меня книга над всѣми моими полюбовницами верх одержала, утолив мою долговременную алчбу и жажду хлѣбом и водою, сладчайшей меда и сота божіей правды и истины, и чувствую особливую мою к ней природу. Убѣгал, убѣгаю и убѣжал за предводителством господа моего всѣх житейских препятствій и плотских любовниц, дабы мог спокойно насладитись в пречистих обятіях краснѣйшей, паче всѣх дочерей челоуѣческих, сей божіей дщери. Она мнѣ из непорочных ложесн своих родила того чуднаго Адама, кой, как учит Павел, “созданный по бозѣ, в правдѣ и преподобіи и истиннѣ” и о коем Исаія: “Род же его кто исповѣсть?”[1, 355].

Сковородинівська герменевтика пояснюється передусім необхідністю узгодити античну міфологію та філософію із біблійною мудрістю. Даючи Біблії власне трактування, Г. Сковорода відмовився від догматичного трактування. Свого часу відомий український письменник та церковний діяч Іпатій Потій вдало підмітив, що люди, які самочинно інтерпретують Священне Писання, прагнуть не мати над собою нікого старшого, окрім Христа. Очевидно, це і було рушійною силою сковородинівської герменевтики. Адже весь “релігійний світогляд Г. Сковороди повертається в крузі Біблії. І хоч Сковорода підноситься дуже високо понад її рівнем, то все ж таки його думка кружляє мов заворожена тільки понад її кругом” [4, 63-64].

Г. Сковорода заперечував буквальне розуміння Священного Писання, адже таке розуміння Біблії було зовнішнім, і врешті-решт призводило до марновірств і забобонів. Біблія – це

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування XVII–XVIII ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськокомвні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспоя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014